

ENSINO DE ANÁLISE NA LICENCIATURA: UMA OPÇÃO DECOLONIAL

Anne Michelle Dysman¹

Miriam Del Milagro Abdón²

Viviana Ferrer Cuadrado³

Resumo: Este texto traz um relato breve sobre a construção de um percurso decolonial para o ensino de Análise Real em um curso de Licenciatura em Matemática. Com base em vivências e percepções das docentes envolvidas na concepção e construção das práticas abordadas, apresentamos aqui um histórico resumido e descrevemos algumas características importantes do trabalho desenvolvido. Consideramos que as realizações aqui abordadas podem contribuir para a abertura de novas possibilidades para que o ensino de Análise na Licenciatura se volte efetivamente para formação docente e emancipação dos licenciandos. Mais detalhes relacionados às ações aqui tratadas são encontrados no artigo "Análise Real na Licenciatura: do Pensamento Abissal à Ecologia de Saberes" (DYSMAN; DYSMAN, 2021).

Palavras-chave: Ensino de Análise Real. Licenciatura em Matemática. Colonialismo Epistêmico. Ecologia de Saberes. Formação de professores de Matemática. Opção Decolonial. Insubordinação Criativa.

1. INTRODUÇÃO E UM HISTÓRICO RESUMIDO

Este relato trata da construção e realização de uma reformulação do ensino de Análise Real no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal Fluminense (UFF, Niterói), planejada com objetivo de superar aspectos do colonialismo epistêmico que consideramos pautar à execução tradicional desta disciplina em cursos de licenciatura. Informações mais detalhadas sobre a pesquisa, as perspectivas e as bases teóricas associadas a este trabalho encontram-se no artigo "Análise Real na Licenciatura: do Pensamento Abissal à Ecologia de Saberes" (DYSMAN; DYSMAN, 2021). Neste resumo expandido nosso objetivo é trazer um breve relato com base em vivências e percepções das docentes durante processo de criação destas novas práticas alinhadas ao convite da insubordinação criativa:

Diante disso, convidamos os colegas a se reinventarem, como educadores matemáticos, pela perspectiva da insubordinação criativa, a qual decorre do

¹ Professora da Universidade Federal Fluminense; e-mail: annemichelle@id.uff.br.

² Professora da Universidade Federal Fluminense; e-mail: miriam_abdon@id.uff.br.

³ Professora da Universidade Federal Fluminense; e-mail: vferrer@id.uff.br.

compromisso que assumimos diante de nossas atividades diárias. Para tanto, é essencial utilizar nossos saberes de forma a proteger a integridade de nossos estudantes e de nossos espaços formativos, neutralizando os efeitos desumanizadores da autoridade burocrática. (D'AMBROSIO; LOPES, 2015, p. 15)

As ações e fatos aqui tratados ocorrem no âmbito de projetos de ensino (Análise Ativa) e pesquisa (Matemática Avançada, Pensamento e Aprendizagem - MAPA) do Instituto de Matemática e Estatística (IME/UFF) e se destinam ao desenvolvimento de possibilidades para que o ensino de Análise na Licenciatura seja uma prática efetivamente voltada para formação docente e emancipação dos licenciandos e que, portanto, não se vincule a imposição, frustração e/ou aprovação condescendente - ver, por exemplo, Gomes (2013), Gomes *et al.* (2015); Moreira, Cury e Vianna (2005); Moreira e Vianna (2016) ou Otero-Garcia (2011).

Em sua concepção inicial, com execução a partir de 2018, o objetivo do projeto Análise Ativa era fazer com que as disciplinas de Análise constituíssem espaços em que os licenciandos pudessem se apropriar de conhecimentos da matemática analítica de forma ativa, através de práticas em grupo com acompanhamento de docentes que deveriam escutar e mediar priorizando sempre as construções ou ideias matemáticas propostas pelos próprios estudantes. Durante os dois primeiros anos do projeto (2018 e 2019) ele se pautou, sobretudo, na mudança metodológica na sala de aula (da aula expositiva, para uma aula em que os alunos protagonizavam construção dos conhecimentos). Além das autoras deste trabalho, também participou da construção desta primeira etapa a professora Cybele Tavares Maia Vinagre. Os resultados obtidos neste período foram bastante positivos, uma análise pela perspectiva dos estudantes pode ser encontrada em Rangel (2019) e em Sodré (2019).

Posteriormente percebemos que esta fase, apesar dos avanços que representou em relação à prática tradicional e ao fato de ter dado protagonismo ao aluno, ainda reproduzia em vários aspectos o colonialismo epistêmico que buscamos superar, uma vez que, em termos de conteúdo, o foco do trabalho ainda era a Análise Matemática por si, como algo que é parte de um curso de Licenciatura porque sempre foi ou, para alguns, porque “a matemática acadêmica vai dar sustentação à matemática escolar que os licenciandos ensinarão futuramente” (adicionamos aspas porque entendemos que esta afirmação usual é equivocada e reproduz hierarquias indevidas, reflete o colonialismo epistêmico no ensino de matemática, como discutido em Dysman e Dysman, 2021). Assim, tínhamos nas práticas do Análise Ativa uma coexistência contraditória.

De um lado, a busca por caminhos emancipadores, que davam aos licenciandos o

protagonismo e validavam suas construções analíticas ocasionando, de fato, que eles se sentissem confiantes e capazes matematicamente enquanto nós, docentes, nos sentíamos confiantes e capazes pedagogicamente. Isso é certamente um avanço importante em relação à prática tradicional do ensino de Análise na Licenciatura, considerando a literatura sobre o tema. De acordo com Otero-Garcia, por exemplo, “a análise nos cursos de licenciatura em matemática não promove os objetivos que são mencionados com orgulho pelos matemáticos e nem aquilo que ela poderia promover caso fosse trabalhada sob uma perspectiva ideal” (OTERO-GARCIA, 2011, p. 136).

Por outro lado, havia questões estruturais (como a necessidade de testes individuais e o papel destes no “estímulo” ao engajamento dos estudantes) que se associavam ao modelo bancário de educação (FREIRE, 1974). E situações pontuais que eventualmente tornavam indisfarçável o fato de que ainda era o forte o papel da disciplina como instrumento de validação ou questionamento das habilidades matemáticas de estudantes: se é verdade que a maioria dos alunos estava se tornando mais confiante (orgulhosos, até) pela descoberta e desenvolvimento de suas habilidades demonstrativas analíticas, havia também alguns que se esforçavam para seguir o fluxo e inevitavelmente sentiam-se menos talentosos. Sabemos ser natural que alunos se sintam mais ou menos identificados com esta ou aquela disciplina; o questionamento que fazemos aqui é: Será que uma forma de saber matemático tão específica, que se consolidou nos últimos dois séculos e que de certa forma está muito distante do cotidiano da vida e da escola deveria afetar tão fortemente a percepção que os licenciandos têm sobre suas próprias possibilidades matemáticas (seja para bem ou para mal)?

Essas contradições se mantiveram por dois anos em uma rotina em que estávamos sempre sobrecarregadas com as várias tarefas da vida acadêmica e, portanto, pouco dispostas a mexer no que, em grande medida, estava indo bem, mesmo que sentíssemos que ainda havia alguns problemas. Alunos e professoras envolvidos na disciplina tinham um cotidiano de engajamento e aprendizagens que compartilhávamos com alegria e isso já nos parecia muito satisfatório e animador. Uma vitória que havíamos construído e conquistado juntos, entre docentes e estudantes.

Em 2020 a pandemia (covid-19) chacoalhou tudo: não tínhamos mais a sala de aula em que os grupos de alunos se reuniam e trabalhavam sobre demonstrações analíticas com nossa escuta e acompanhamento; e também ficaram em xeque os testes individuais, aquele elemento estruturante problemático que fazíamos de conta que não era tão importante na sustentação de

todo o processo. O desafio de fazer funcionar a aprendizagem colaborativa e solidária sobre Análise nas condições tão difíceis da quarentena nos obrigou a encarar a necessidade de buscar um caminho legítimo para Análise na formação docente. Voltamo-nos para a tentativa de construir uma abordagem pela qual o tema realmente cativasse o interesse dos estudantes por suas potencialidades para a futura docência, e não pela necessidade de aprovação em testes ou por argumentos hierarquizantes que situam a matemática acadêmica como saber superior na formação docente. A resposta veio através da Ecologia de Saberes (SANTOS, 2019, 2007), como veremos na próxima seção.

2. DESCOLONIZANDO A ANÁLISE

As práticas no projeto Análise Ativa a partir de 2020 contaram com inovações de conteúdos, metodologia de trabalho e também forma de avaliação. A construção desta etapa do trabalho foi realizada pelas três autoras deste texto.

Sobre os conteúdos, passamos a iniciar a disciplina discutindo aspectos históricos e epistemológicos, buscando situar a Análise com seu rigor matemático como um modo de matematizar dentre muitos outros existentes, um modo historicamente recente e que se destina a um propósito específico dentro da constituição da matemática acadêmica. Evocando Tatiana Roque (2012), a própria historicidade do conceito de rigor matemático é colocada em questão, defendendo a necessidade de que as escolhas sobre linguagem e rigor no ensino sejam sempre relativas aos contextos. Desta forma rompemos com hierarquias absolutas e viabilizamos que o estudo da Análise se articule a outras formas de matematizar (como as da escola ou da vida) sem que essas últimas sejam desqualificadas ou se sujeitem à formalização analítica para serem reconhecidas (co-presença igualitária, como proposto por Santos, 2019).

Nessas perspectivas, produzimos um material escrito (compilado na forma de livro) que baseia o trabalho semanal na disciplina. A linguagem é coloquial, as perguntas que nomeiam sessões (ver Figura 1) são respondidas sempre considerando diferentes epistemologias e contextos, dentre eles o analítico. Objetos e fenômenos peculiares da Análise (contra-exemplos curiosos, formulações como o Paradoxo de Hilbert, conjuntos de Cantor,

etc.) são explorados de modo compatível com o desenvolvimento de atividades escolares por seu potencial para gerar surpresa e curiosidade e também discutidos analiticamente. Fenômenos

como incomensurabilidade são explorados não apenas pela perspectiva analítica acadêmica, mas também considerando expectativas e saberes matemáticos cotidianos (não acadêmicos), que consideramos indispensável à docência. Usamos a Análise para favorecer a emergência de uma compreensão mais profunda do conjunto dos números reais sem nos restringirmos ao ensino de alguma construção axiomática deste conjunto.

Figura 1 – Índice do terceiro capítulo do livro escrito para a disciplina Análise 1.

3	O mistério real dos números	51
3.1	Afinal, o que é número?	51
3.2	O que é número na vida cotidiana?	52
3.3	Números na educação básica	56
3.4	Expansão decimal infinita?	58
3.5	Das somas infinitas aos irracionais	63
3.6	Uma axiomatização para o conjunto dos Reais	66
3.7	Incomensurabilidade: será que existe mesmo???.	75
3.8	Cortes de Dedekind	80

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Quanto à metodologia, vamos tratar do período em que essas ações foram desenvolvidas, os anos de 2020 e 2021, durante a pandemia (após o retorno ao ensino presencial, esta proposta seguiu vigente, com as adaptações necessárias, mas aqui trataremos apenas daquele período em que vivenciamos a concepção e desenvolvimento destas práticas). Os estudantes formavam grupos (fixos ao longo do semestre) e cada grupo estudava os materiais da semana discutindo e realizando em conjunto as atividades propostas (eles se reuniam por videoconferência). Cada aluno preenchia semanalmente uma auto-avaliação individual com itens que indicavam habilidades ou conteúdos relacionados à atividade da semana. Cada grupo tinha um encontro semanal de uma hora com a docente da turma para conversar sobre o material da semana e as atividades. A auto-avaliação era usada pela professora para guiar esse encontro buscando esclarecer dúvidas e consolidar aprendizagens em construção (após o encontro os alunos podiam revisar a auto-avaliação e modificá-la em função das novas aprendizagens; para fins de resultado na disciplina a versão da auto-avaliação considerada era a última). Nesses encontros semanais, além da discussão do próprio material, os alunos eram incentivados a trazer outras contribuições associadas a suas

vivências ou outros conhecimentos (não analíticos, geralmente) que eles de alguma maneira associassem ao tema discutido. Essas contribuições eram valorizadas, discutidas e reconhecidas também como representativas do engajamento com o trabalho coletivo. Buscávamos juntos construir relações entre elas e os temas estudados, sem hierarquizar os conhecimentos tratados. Ou seja, a Análise não era usada como justificativa ou validação nessas discussões, o que tentávamos construir colaborativamente eram articulações que respeitassem as diferentes epistemologias envolvidas sem gerar hierarquias. Essas relações e articulações favoreciam aprendizagens e tornavam mais significativos os diferentes saberes envolvidos, tanto analíticos quanto não analíticos, na perspectiva da Ecologia de Saberes.

A nota final dos alunos na disciplina era acordada entre cada estudante e a docente responsável, tendo como base as auto-avaliações semanais e as avaliações que a docente semanalmente registrava para cada aluno. Essas avaliações efetuadas pela docente que acompanhava o grupo contemplavam o engajamento, a participação e a aprendizagem de cada um em relação a suas próprias possibilidades, a seu perfil: não necessitávamos mais de testes ou provas individuais, o acompanhamento do processo todo possibilitava uma forma de avaliação mais justa e compatível com as premissas da proposta decolonial que assumimos e também com a perspectiva da insubordinação criativa:

Um profissional da Educação que busque formar estudantes éticos e solidários não deve conceber o ensino como transmissão de conceitos já elaborados e construídos, não deve limitar sua prática docente apenas aos objetivos previamente determinados, sem considerar o contexto no qual seu aluno está inserido. Dessa forma, a atuação docente dependerá de sua sensibilidade para perceber e respeitar o processo de desenvolvimento intelectual e emocional dos alunos. (D'AMBROSIO; LOPES, 2015, p. 4)

É importante observar que tínhamos turmas com quantidades de alunos que viabilizavam essa forma de acompanhamento (cada grupo de estudantes tinha um encontro semanal de uma hora com a professora, além da aula do início da semana, em que a docente apresentava um panorama geral dos temas para toda a turma).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Análise Ativa segue vigente e hoje envolve um grupo maior de docentes.

Agradecemos aos estudantes e a todos os docentes que se engajaram neste projeto.

Este trabalho trata do processo de construção de *um* caminho decolonial para o ensino de Análise em um curso de Licenciatura em Matemática. Entendemos que traz apenas uma possibilidade dentre muitas que podem ser construídas por colegas em suas instituições de ensino, respeitando características locais e sociais. Com este relato sobre nossas vivências, incluindo percepções e sentimentos que nos atravessaram neste percurso, esperamos de alguma forma contribuir com reflexões e incentivo a outras ações que busquem caminhos mais legítimos para disciplinas como Análise em cursos de Licenciatura em Matemática.

Dessa realidade emerge a necessidade de explorar e questionar os processos educacionais e os espaços de produção de pesquisas. Cabe considerar nossas experiências e saberes profissionais, pois produzimos conhecimento não somente intelectual e socialmente, mas também de forma emotiva e moral, por meio de nossas vivências. (D'AMBROSIO; LOPES, 2015, p. 5)

Através de práticas como as que descrevemos aqui temos oportunidade de participar de um processo em que nossos alunos se comprometem com o trabalho pedagógico de forma intensa, aprendem e valorizam a construção realizada por todos. Nesta perspectiva, ao mesmo tempo em que se orgulham por suas aprendizagens, os licenciandos entendem que a importância delas não está nos conteúdos analíticos em si, ou em suas próprias habilidades, mas na relação que se pode construir entre os temas estudados, a forma de estudo ou ensino, a vida, a escola e a cidadania. Todos os saberes são importantes e a valoração de cada conhecimento tem em conta os contextos, objetivos e seu potencial para emancipação. Tudo isso aprendem os alunos com as disciplinas do projeto Análise Ativa. E nós com os alunos.

REFERÊNCIAS

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 29, p. 1–17, abr. 2015.

DYSMAN, A. M.; DYSMAN, F. C. Análise Real na licenciatura: do pensamento abissal à ecologia de saberes. **Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, v. 11, n. 2, p. 336–359, 1 maio 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1974.

GOMES, D. O.; OTERO-GARCIA, S. C.; SILVA, L. D. da; BARONI, R. L. S. Quatro ou Mais Pontos de Vista sobre o Ensino de Análise Matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 29, p. 1242–1267, dez. 2015.

GOMES, D. O. [UNESP]. A disciplina de análise segundo licenciados e professores de matemática da educação básica. **Aleph**, p. 266, 17 jun. 2013. .

MOREIRA, P. C.; CURY, H. N.; VIANNA, C. R. Por que análise real na licenciatura? **Zetetike**, v. 13, n. 1, p. 11–42, 2005.

MOREIRA, P. C.; VIANNA, C. R. Por Que Análise Real na Licenciatura? Um Paralelo entre as Visões de Educadores Matemáticos e de Matemáticos. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 30, n. 55, p. 515–534, ago. 2016.

OTERO-GARCIA, S. C. [UNESP]. Uma trajetória da disciplina de análise e um estado do conhecimento sobre seu ensino. **Aleph**, p. 2 v. 14 jan. 2011. .

RANGEL, A. C. F. **Análise ativa na formação pedagógica dos professores de matemática: o olhar do licenciando**. 2019. Disponível em: <http://app.uff.br/riuff/handle/1/22151>. Acesso em: 10 ago. 2023.

ROQUE, T. **História da matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas**. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

SANTOS, B. de S. **O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do sul**. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2019.

SANTOS, B. de S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. **Novos estudos CEBRAP**, p. 71–94, nov. 2007.

SODRÉ, G. M. L. A. **Análise ativa na formação matemática dos professores: o olhar do licenciando**. 2019. Disponível em: <http://app.uff.br/riuff/handle/1/25459>. Acesso em: 10 ago. 2023.